

ANÁLISIS DE FACTORES PSICOLÓGICOS, HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO ASOCIADOS CON EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO

Línea 1. Factores asociados. Tipos y perfiles de abandono

Claudia Lorena Burbano García
Docente Fundación Universitaria de Popayán
Claudia.burbano@docente.fup.edu.co

Carolina Lozano Ramos
Apoyo de coordinación de proyectos, Universidad del Valle
Lozano.carolina@correounivalle.edu.co

Coautores
Luisa Fernanda Medina
Estudiante de psicología, Fundación Universitaria de Popayán
Luisa.toledo536@gmail.com

Yonni Janer Guerrero
Estudiante de ingeniería industrial, Corporación Universitaria Comfacauca
Yonni2303@gmail.com

Resumen. La educación juega un papel fundamental en la búsqueda del desarrollo y el bienestar social en un país, principalmente porque impacta en aspectos primordiales como la equidad social, la competitividad y la productividad. Ahora bien, una de las principales problemáticas presentes en la educación Universitaria es la deserción, esto ha generado un creciente esfuerzo por parte de las instituciones universitarias por indagar acerca de las causas y posibles soluciones de la misma, con el fin de que los resultados puedan contribuir en la planificación de nuevas estrategias para prevenir la deserción universitaria. La Universidad Cooperativa de Colombia en alianza con la Fundación Universitaria María Cano de Popayán en el año 2011, implementaron un programa de permanencia estudiantil denominado Enlace. Para su implementación se realizaron una serie de estudios previos que determinaron que los principales factores de riesgo asociados con la deserción temprana, eran factores académicos, psicosociales y económicos, además, estos estudios permitieron determinar que la población con mayor riesgo de presentar deserción eran los estudiantes de primer semestre y los estudiantes que se encontraban en matrícula especial, población que se denominó “priorizada”, debido a que eran estudiantes con mayor riesgo de deserción. Es por lo anterior, que el presente proyecto tuvo como objetivo identificar las variables personales asociadas a la deserción universitaria en los estudiantes con matrícula especial y de primer semestre del programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano de la Ciudad de Popayán e igualmente, proporcionar procesos de psico-orientación y capacitación en temáticas relacionadas con habilidades sociales, cognitivas y metacognitivas, con el fin de brindar herramientas que les permitieran

afrontar de una manera positiva las diferentes situaciones que se les podrían llegar a presentar en el entorno académico y culminar efectivamente sus estudios universitarios. Finalmente, es importante mencionar que la presente investigación fue una fase de un proyecto amplio liderado por la Universidad Cooperativa de Colombia desde el 2011 hasta la actualidad, cuyo objetivo central es asegurar la permanencia estudiantil de los jóvenes que ingresan a éstas instituciones, y por tanto, los resultados de esta investigación sirvieron como insumos para el desarrollo del programa Enlace y a la vez para generar algunas modificaciones en el mismo, así como, para la creación y renovación de políticas propias de la Fundación Universitaria María Cano frente a la deserción universitaria.

Palabras clave: Deserción, Programa Enlace, Habilidades cognitivas, Habilidades sociales, Intervención psicosocial.

1. Introducción

Artunduaga (2006), doctorada en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad Complutense de Madrid, manifiesta que existe una correlación significativa entre variables cognoscitivas, metacognitivas, estrategias de estudio, variables motivacionales-actitudinales y psicosociales y el rendimiento académico. La autora afirma que es necesario desarrollar acciones preventivas e interventivas en las Instituciones de Educación Superior, orientadas a estas variables, sin desligar las contextuales, con el fin de evitar el bajo rendimiento académico, la deserción estudiantil y otras situaciones que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

La necesidad de desarrollar acciones preventivas e interventivas que permitan disminuir los índices de deserción universitaria ha llevado a las instituciones educativas a implementar una serie de programas y estudios que les permitan hacer intervenciones efectivas sobre el tema, más aún cuando la tasa de deserción Universitaria en Colombia año tras año, en los últimos 10 años, supera el 40% (la información se encuentra en las bases de datos del programa Enlace). Es en este contexto en el que nace el programa de permanencia estudiantil “Enlace” liderado por la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual está encaminado a incrementar la permanencia y disminuir la deserción de los estudiantes en los diferentes programas académicos de la Universidad. Este programa se implementó en la Universidad Cooperativa de Colombia y en la Fundación Universitaria María Cano de Popayán, a partir del 2011 y se viene desarrollando con el apoyo de bienestar universitario y la facultad de psicología, quien desde el inicio del programa está liderando los procesos de intervención psicosocial.

El presente proyecto denominado “Alcanzando la meta, apoyo al Programa ENLACE a través de estrategias Psicoeducativas”, tuvo como objetivo identificar las variables personales asociadas a la deserción universitaria en los estudiantes con matrícula especial y estudiantes de primer semestre del programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano de la Ciudad de Popayán (población priorizada por ser aquella que presentaba mayor riesgo de deserción), a través de la aplicación de tres test psicológicos: el cuestionario de autoestima de Cooper Smith, el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio y el test de Evaluación Conductual de Habilidades Sociales parate cognitiva EMES. Igualmente, la finalidad del proyecto consistía en brindar procesos de psico-orientación y capacitación en temáticas relacionadas con habilidades sociales, cognitivas y metacognitivas, con el fin de brindar herramientas que les permitiera a los estudiantes afrontar las diversas situaciones que se les podrían presentar a largo de su carrera.

El proyecto fue de gran utilidad y de alguna manera novedoso, puesto que hasta el momento no se había contado con la presencia permanente y exclusiva de profesionales en el área de la psicología que apoyara los procesos de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes del Programa de Fisioterapia. Además, el proyecto facilitó el seguimiento e intervención de los estudiantes con matrícula especial de una manera integral y eficaz, fortaleciendo los procesos que se llevan a cabo en la Fundación Universitaria María Cano. Es importante resaltar que a partir de los

resultados encontrados en el presente proyecto, se logró identificar a los estudiantes con mayor riesgo de deserción y se logró hacer la remisión de éstos jóvenes a las áreas de la universidad correspondientes, además, los resultados visibilizaron la importancia de trabajar con toda la comunidad educativa, particularmente con los padres de la familia, debido a que muchas de las familias de los jóvenes con matrícula especial no se encontraban al tanto de la situación y era imposible establecer redes de apoyo para los estudiantes sin contar con sus familias, por otro lado, se pudo determinar que no solamente factores académicos y psicosociales se asociaban con la deserción universitaria, sino que era importante fortalecer la fidelización a la institución, esto permitió sumar un nuevo factor sobre el que se debía trabajar de manera transversal a lo académico, psicosocial y financiero . Finalmente los resultados de la investigación realizada, sumada a investigaciones que se llevaron a cabo posteriormente, permitieron a la Fundación Universitaria María Cano desarrollar políticas propias frente a la deserción universitaria, evidentes con el apoyo psicosocial permanente.

1.3 Metodología

Universo

Fundación Universitaria María Cano, Programa de Fisioterapia, extensión Popayán.

Población

366 estudiantes de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, extensión Popayán.

Muestra

40 estudiantes de primer semestre de la Facultad de Fisioterapia.

14 estudiantes de la Facultad de Fisioterapia con bajo rendimiento académico.

183 estudiantes de la Facultad de Fisioterapia.

Instrumentos

Observación participante

Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio CHTE

Test de Evaluación de autoestima de Cooper Smith.

Test de Evaluación Conductual de Habilidades Sociales EMES.

1.4 Resultados

Figura 4. Resultados del test de autoestima de Cooper Smith

La figura 4 muestra que se les aplicó el test de autoestima de Cooper Smith a 35 estudiantes de primer semestre obteniendo los siguientes resultados: el 94% de la población mostró una

autoestima entre normal a alta, esto significa que los estudiantes reconocen y valoran positivamente sus rasgos y habilidades, por tanto, prevalecen en ellos pensamientos positivos acerca de sí mismos, lo que puede generar mejores relaciones con los demás y mayores habilidades para manejo de emociones y situaciones problema. Por otra parte, se evidencia que el 6% de la población presentó una autoestima baja, caracterizada la presencia de algunos pensamientos negativos hacia su propia persona, lo que genera sufrimiento y rechazo de hacia sí mismo, que puede derivarse en una percepción negativa de posibles situaciones estresoras o situaciones con alto contenido emocional. Los resultados presentados revelan la importancia de identificar estos dos casos particulares y realizar un seguimiento individual a dichos casos.

Figura 5. Resultado cuestionario de técnicas y hábitos de estudio aplicado a estudiantes de primer semestre

En la figura 5. se observa que se logró aplicar el C.H.T.E. a 26 estudiantes de primer semestre, evidenciando que más del 90% de los estudiantes se encuentran sin riesgo en factores como actitud frente al estudio, lugar de estudio y técnicas de estudio, siendo el factor con menor riesgo el denominado exámenes. Lo anterior evidencia que los jóvenes presentan una buena predisposición, interés y motivación hacia el estudio, además, utilizan un lugar adecuado para llevar a cabo las actividades académicas, por otra parte, se evidencia que los jóvenes logran identificar los pasos que deben seguir para estudiar y exponer un tema particular, sin embargo, es importante hacer consciencia en los estudiantes sobre la importancia de mantener unas condiciones físicas y mentales saludables para obtener un mejor rendimiento académico, además, sobre la necesidad de realizar una buena planificación y estructuración del tiempo que se dedica para estudiar y combinarlo con espacios de ocio. Por otra parte es importante identificar a los estudiantes que presentan factores de riesgo altos con el fin de capacitarlos sobre el uso de estrategias y técnicas de estudio.

Figura 6. Resultados del test de habilidades sociales aplicado a estudiantes de primer semestre

En la figura 6 se observa que se logró evaluar a 29 estudiantes de primer semestre de la facultad de Fisioterapia, distribuidos de la siguiente manera, más del 90% de los estudiantes se

encuentran sin riesgo en los factores: temor a la expresión en público, temor a la desaprobación de los demás, temor a hacer y recibir peticiones, preocupación por la expresión de sentimientos e iniciación de interacciones con el sexo opuesto, temor a expresar sentimientos positivos, sin embargo, es evidente que existe un alto riesgo en los factores como: temor a la defensa de los derechos 38% y asunción de posibles carencias propias con un 72%. Lo anterior significa que los estudiantes manifiestan temor a la expresión de posibles inconformidades frente al proceso educativo, por tanto, en muchas ocasiones no expresan lo que piensan por temor a las posibles repercusiones, de tal manera que en algunos momentos pueden sentir que sus derechos son vulnerados. Igualmente, se evidencia un alto porcentaje de los estudiantes delegan las consecuencias de sus acciones sobre otras personas, por consiguiente tienen dificultad para asumir sus errores como propios y por tanto no logran transformar aquellas conductas y actitudes que les afectan en su desempeño académico.

Figura 7. Resultado del test de autoestima de Cooper Smith a estudiantes con matrícula especial

A través de la figura 7. se puede observar que se aplicó el test de autoestima de Cooper Smith a 13 estudiantes con matrícula especial, encontrando que más del 90% de la población evaluada presentaba una autoestima entre normal a alta, lo que significa que los jóvenes evaluados se encuentran muy satisfechos con sus características físicas y psicológicas, de tal manera que se sienten seguros de tomar decisiones y también de concluir las en su totalidad, desencadenando así la posibilidad de superar con mayor facilidad aquellas situaciones estresoras o con alto contenido emocional, que se les puedan presentar a lo largo de su carrera. Sin embargo, se evidencia que una persona evaluada presenta una autoestima baja, lo que hace indispensable identificar el caso y remitirlo para intervención por psicología clínica, además, iniciar un proceso de acompañamiento individual con el joven y su familia.

Figura 8. Resultados del C.H.T.E. aplicado a estudiantes con matrícula especial

En la figura 8. se observa que se logró aplicar el C.H.T.E. a 10 estudiantes con matrícula especial, encontrando que más del 80% no presenta dificultades en factores como: actitud frente al estudio, estado físico y exámenes, lo que significa que los estudiantes evaluados se sienten

conformes con la carrera elegida, y además, son capaces de identificar la importancia de mantener un hábito de vida saludable tanto a nivel físico como emocional, esto se podría explicar porque han logrado interiorizar algunos aspectos importantes propios del quehacer del fisioterapeuta. Además, conocen las normas para la entrega y el desarrollo de exámenes, igualmente, se evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes llevan a cabo sus actividades académicas en lugares que les brindan las condiciones adecuadas y además, conocen las normas y pasos para la presentación de trabajos. Sin embargo, es evidente que un alto porcentaje de la población se encuentra en riesgo en el factor denominado plan de trabajo, lo que denota la dificultad de algunos de éstos jóvenes para planificar y estructurar el tiempo que deben dedicar para estudiar, teniendo en cuenta el número de materias y su dificultad.

Figura 9. Intervención en habilidades psicosociales y técnicas y hábitos de estudio a estudiantes de primer semestre

En la figura 9. se evidencia que se logró capacitar a los estudiantes de primer semestre en los siguientes temas: rol del psicólogo a 17 mujeres (81%) y 4 hombres (19%), autoestima a 23 mujeres (88%) y a 3 hombres (12%), atención y memoria a 19 mujeres (68%) y 9 hombres (32%), hábitos de estudio a 17 mujeres (89%) y 2 hombres (11%), comunicación asertiva a 10 mujeres (91%) y 1 hombre (9%), técnicas de estudio a 18 mujeres (90%) y 2 hombres (10%) y en razonamiento y resolución de conflictos a 16 mujeres (100%) y 0 hombres (0%).

Figura 10. Total de estudiantes con matrícula especial que recibieron capacitación.

De descripción figura 10. Se logró capacitar a 8 de 14 estudiantes con bajo rendimiento

to, lo que equivale al 57% de la muestra. Aquí es importante destacar que la intervención permitió generar consciencia en los estudiantes sobre la importancia de participar en este tipo de procesos, debido a que al inicio había una fuerte resistencia por participar de procesos de psico-orientación, por la estigmatización que esto podría generarles y a la vez, por la dificultad que muchos presentaban para asumir las consecuencias de sus acciones.

Limitantes

No había establecido un espacio dentro del horario de los estudiantes para realizar las capacitaciones

Bases de Datos Desactualizadas.

Falta de compromiso de algunos estudiantes con su proceso de formación integral, evidentes en los bajos niveles de asistencia a las capacitaciones y espacios de aplicación de test psicológicos.

Recomendaciones

Se hace necesario abrir el espacio en las diferentes facultades para las tutorías grupales en cada uno de los semestres (Institucionalizarlas).

Continuar promocionando el Programa ENLACE y trabajar mancomunadamente con la comunidad educativa.

Crear diferentes medios para que los estudiantes con matrícula especial y estudiantes con bajo rendimiento académico conozcan los beneficios que este tipo de programas les pueden generar y participen activamente en el trabajo que se está desarrollando.

Continuar con los procesos de intervención psico-educativa como medio y herramienta para el fortalecimiento de la proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Conclusiones

El problema de la deserción universitaria no se debe enfocar únicamente en el estudiante, si bien es cierto que es este quien asume la responsabilidad como desertor y quien elige continuar o retirarse del algún programa académico, el fenómeno de la deserción se asocia con factores psicosociales, académicos, económicos e institucionales. Por tanto, se hace indispensable involucrar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de este tipo de procesos, de tal manera que se puedan establecer redes de apoyo permanentes que contribuyan a la disminución de los altos índices de deserción y logren mantener una tendencia creciente en la retención de estudiantes.

Es importante que las instituciones educativas cuenten con personal de planta y políticas establecidas para disminuir y prevenir la deserción universitaria, de tal manera que se evalúe constantemente el impacto de las intervenciones realizadas y a la vez se ajusten los programas de deserción de acuerdo a los hallazgos encontrados.

Existen algunos factores que aunque parecieran menos relevantes, generan agotamiento en el estudiante durante los semestres, hasta desencadenar en la pérdida de motivación por continuar sus estudios universitarios, en este sentido es evidente que la baja capacidad de los estudiantes para asumir posibles carencias propias y la dificultad para manifestar sus inconformidades, defendiendo sus derechos sin desconocer sus deberes, pueden convertirse en factores de riesgo frente a la deserción universitaria, debido a que los estudiantes pueden delegar la responsabilidad de sus actos sobre los demás, y por tanto, frente a alguna problemática que se les pueda presentar, optar por soluciones externas como el cambio de programa, o cambio de institución.

Es importante que la institución genere espacios donde los estudiantes manifiesten sus inconformidades y sugerencias frente al proceso de formación y a la vez puedan ser conscientes del compromiso que adquieren al ingresar a una institución y de manera particular al formarse como profesionales de alguna área.

Se podría llegar a pensar que la falta de planificación del tiempo y la elaboración de horarios, que permitan distribuir el tiempo de estudio necesario para cada materia es un factor de poca relevancia frente a la deserción universitaria, sin embargo, este factor se puede convertirse en un problema estructural, que acompañará al estudiante durante toda su carrera y que a la vez puede ocasionar bajas calificaciones y por tanto, bajo rendimiento académico. Es decir, el estudiante puede conocer y aplicar correctamente las técnicas de estudio, sin embargo, estudios sobre memoria y la curva de olvido, demuestran que existe una baja probabilidad de almacenar y recuperar la información en la memoria a largo plazo, si se intenta almacenar una gran cantidad de información en poco tiempo, por tanto, se sugiere dedicar el tiempo suficiente para estudiar determinada temática, de tal manera que se logren establecer huellas mnémicas permanentes y a la vez se puede generar un aprendizaje significativo.

Referencias

- Agüero, G. (1999). Habilidades cognoscitivas y esquemas de razonamiento en estudiantes universitarios. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 4, pp. 203-244.
- Buzan, T. (2004). *Cómo crear Mapas Mentales*. Madrid: Ediciones Urano.
- Caballo, V. (2007). *Manual de evaluaciones y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI editores, Madrid.
- Consuegra, A. (2007). *Diccionario de Psicología*. Ciudad: Bogotá. Editorial. Ecoe Ediciones.
- Gonzales, V. (2003). *Estrategias de enseñanza y aprendizaje*. Ciudad: México. Editorial Pax.
- Mantilla, L. & Chahin, I. (2006). *Habilidades para la Vida*. Colombia: Edex.
- Mora, T. (1995). *Acción tutorial y orientación educativa*. Ciudad: Madrid. Editorial. Nacea.
- Morris, C. (2005). *Introducción a la psicología*. Pearson, México.
- Oblitas, L. (2007). *Psicología y calidad de vida*. Tomson Editorial, México.
- Ramírez, A. (2007). *Estrategias de aprendizaje y comunicación*. Ciudad: Bogotá. Editorial. Universidad Cooperativa de Colombia.
- Salama, H. (2000). *Psicoterapia Gestalt: Proceso y metodología*, Alfaomega Grupo Editor, México.
- Salabery, A. (2004). *Talentos para la vida*. Recuperado de <http://www.talentosparalavida.com/PagEduc/PagEduc21.pdf> Salavery 2004
- Woolfolk, A. (2010). *Psicología Educativa*. Pearson, México.